

ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ С ОЖИРЕНИЕМ

Хамдамов А.Б.

Бухарский медицинский институт имени Абу Али Ибн Сина.

xamdamov.alisherjon@bsmi.uz

Аннотация. Проанализированы интраоперационные и отсроченные осложнения, возникающие при использовании лапароскопической техники для выполнения бариатрических операций. Факторами риска формирования нарушения пищевого поведения являются: женский пол, отягощенная наследственность по сахарному диабету и артериальной гипертензии, большой стаж АГ и СД типа 2 у пациента, высокий уровень личностной тревожности и депрессии. Необходимо более широкое применение опросника DEBQ в клинической практике для выработки дифференцированного подхода к коррекции массы тела у лиц с ожирением и избыточным весом.

Ключевые слова: ожирение, избыточный вес.

Актуальность. Снижение массы тела при избыточном весе и ожирении задача сложная не только для самих пациентов, но и для врачей различных специальностей: эндокринологов, терапевтов, гастроэнтерологов и т. д. Известно, что даже после успешной потери веса тучными больными его последующее восстановление до исходного уровня является довольно распространенным явлением [2,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]. В последние годы исследователи разных стран находят все новые подтверждения роли пищевого поведения, пищевых привычек (1,5,6,7,8,9,10). пациента в развитии ожирения [3, 4, 5, 6,25,26,27,28,29,30]. Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по формированию этого образа. Пищевое поведение человека направлено на удовлетворение не только биологических и физиологических, но также его психологических и социальных потребностей. Изучение пищевого поведения больного, выявление факторов, способствующих формированию нарушений пищевого поведения у конкретного больного, представляется актуальным и поможет предупредить развитие ассоциированных с избыточным весом заболеваний.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-2

Цель исследования: выявить частоту встречаемости, гендерные особенности пищевого поведения (ПП) у лиц с ожирением, установить факторы риска формирования нарушений пищевого поведения.

Материал и метод. Всего в клиническое ретроспективное исследование было включено 152 пациента, находившихся на обследовании и лечении в клинику Ташкентской медицинской академии г. Ташкента и Бухарский областной клинической больнице период с 2018 г. по 2024 г. Для реализации цели и задач исследования нами была разработана и внедрена в клиническую практику база данных, включающая 67 параметров (антропометрические, анамнестические данные, результаты обследования и наблюдения, варианты лечения и др.), предназначенных для статистической обработки.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов имела место избыточная масса тела или ожирение. Избыточная масса тела имела место у 16 человек (22%), ожирение I ст. – у 28 больных (38,3%), ожирение II ст. – у 17 человек (23,3%) и ожирение III ст. – у 12 пациентов (16,4%). ИМТ пациентов составил $34,2 \pm 0,7$ кг/м². Показатель окружности талии у всех больных соответствовал абдоминальному характеру отложения жира (>80 см у женщин и >94 см у мужчин). ОТ у женщин составила $104 \pm 1,7$ см, у мужчин – $115,7 \pm 3$ см.

Артериальной гипертензией (АГ) страдал 61 пациент (83,5%), длительность АГ составила $12,9 \pm 1,9$ года. Длительность ожирения составила $19,39 \pm 2,2$ года. Нарушения углеводного обмена выявлены у 22 из 73 больных (30,1%): сахарный диабет (СД) 2-го типа у 18 больных, нарушенная толерантность к глюкозе – у 3 пациентов и нарушенная гликемия натощак у одного больного. Сопутствующая патология представлена бронхиальной астмой – 26 человек (35,6%), гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) – 18 человек (24,6%), ГПОД – 9 (12,3%), язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки у 5 человек (6,8%), ЖКБ – 14 человек (19,1%), причем у 10 в анамнезе холецистэктомия, хроническим бес камненным холециститом у 8 пациентов (10,9%), ИБС – 13 человек (17,8%) в форме стабильной стенокардии напряжения (11 человек) и ПИКС (2 пациента).

Нарушения пищевого поведения по результатам Голландского опросника выявлены в различных комбинациях у 64 пациентов (87,6%). В таблице представлены результаты определения типов пищевого поведения по трем шкалам ограничительного, эмоциогенного экстернального пищевого поведения.

Среди всех пациентов наиболее часто выявляются эмоциогенный и экстернальный типы ПП (по 67,1%). У 19 пациентов (26%) диагностировано сочетание 3 типов нарушений ПП, 90% из них – лица женского пола. Гендерные

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-2

различия в типах ПП выражаются в преобладании у женщин всех типов ПП по сравнению с мужчинами и особенно часто выявляется сочетание трех типов ПП.

При проведении корреляционного анализа обнаружено, что ограничительный тип ПП ассоциировался с длительностью АГ ($r=0,36$, $p=0,04$), с длительностью ожирения ($r=0,43$, $p=0,01$). Вероятно, с увеличением стажа АГ и ожирения пациенты прибегают к ограничению употребления пищи, которое приобретает патологический характер, выражаясь в нарушении ПП. С наличием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у ограничительного типа ПП обратная связь ($r=-0,35$, $p=0,03$), что ожидаемо – лица, не ограничивающие прием пищи чаще страдают ГЭРБ.

Наличие эмоциогенного типа ПП коррелировало с женским полом ($r=0,26$, $p=0,023$), с отягощенной наследственностью по сахарному диабету 2-го типа ($r=0,57$, $p=0,0002$), с частотой сердечных сокращений в покое ($r=0,24$, $p=0,046$), с уровнем личностной тревожности ($r=0,26$, $p=0,03$). Таким образом, эмоциональность, присущая лицам женского пола, на фоне симпатикотонии (повышение ЧСС в покое) является фоном для формирования эмоциогенного типа ПП. В исследовании С. Braet с соавт. [7] на основании результатов опросника DEBQ также получено, что девушкам присущ эмоциогенный тип ПП, а юношам – экстернальный.

Корреляционные связи с наличием отягощенной наследственности по сахарному диабету, АГ отражают возможную генетическую детерминированность типов ПП, что согласуется с данными зарубежных авторов, изучавших роль наследственности в формировании ПП в исследованиях с участием близнецов в Швеции [8] и Корее [9]. Конечно же, важными являются не только генетические факторы, но и негенетические факторы в семье, обуславливающие приобретение определенного типа ПП с детства [10]. Следовательно, коррекцию нарушений ПП и работу по формированию нормального паттерна ПП необходимо проводить внутри семьи пациента и как можно раньше.

Выраженность эмоциогенного типа ПП продемонстрировала обратную связь с постпрандиальной гликемией у пациентов с СД типа 2 ($r=-0,89$, $p=0,002$), что можно объяснить отчасти инсулинорезистентностью и гиперинсулинемией у таких больных. Французские исследователи обозначили роль нарушений ПП в развитии ожирения и декомпенсации углеводного обмена при сахарном диабете 2-го типа [1,30,31].

Выявлена корреляционная взаимосвязь экстернального типа ПП с женским полом ($r=0,25$, $p=0,03$), с отягощенной наследственностью по сахарному диабету 2-го типа ($r=0,56$, $p=0,0002$), по АГ ($r=0,38$, $p=0,017$) с уровнем личностной

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-2

тревожности ($r=0,25$, $p=0,03$) и депрессии по шкале Бека ($r=0,25$, $p=0,03$). Ассоциация эмоциогенного типа ПП с уровнем депрессии у лиц с ожирением была выявлена и в других исследованиях [1,32,33].

Следует отметить, что в нашем исследовании не выявлено корреляции нарушений ПП с ИМТ пациентов, так же, как и в исследовании L.J. Nolan, A. Geliebter [13,34], продемонстрировавших связь синдрома ночной еды с эмоциогенным и экстернальным типами ПП, но не с ИМТ.

Выводы: Нарушения пищевого поведения выявляются у 87,6% пациентов с избыточной массой тела и ожирением, чаще у женщин, чем у мужчин. Наиболее распространенными типами ПП являются ограничительный и экстернальный. Сочетание трех типов пищевого поведения выявлено у 26% пациентов, из которых 90% составляют женщины.

Литература

1. Alidodova F.A. Akhmadieva A.M., Nigmatullina A.F. Bariatric surgery in morbid obesity // White flowers: Collection of abstracts of the XI International Youth Scientific Medical Forum dedicated to the 150th anniversary of N. A. Semashko, Kazan, April 11-13, 2024. – Kazan: Kazan State Medical University, 2024:1245-1246.
2. Bariatric surgery - a method of treating obesity / I. M. Vashurkina, A.V. Siprov, D. V. Puzankova et al. // Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Natural and Technical Sciences. – 2024;1:173-178.
3. Bariatric surgery in the treatment of obesity / K. I. Berezikova, B. Z. Jafarova, E. G. Ershov, P. V. Vasiliev // Scientific Medical Bulletin of Ugra. – 2023;36(2):124-125.
4. Bariatric surgery in the treatment of type 2 diabetes / L. V. Evdokimova, A.V. Fedorova, E. R. Mirzagitova, I. I. Khabirova // Issues of expertise and quality of medical care. – 2024;2:11-14.
5. Bariatric surgery and obesity: the intersection of theory and practice / N. A. Kunitskaya, V. V. Polyakova, T. P. Tokareva, A.V. Chistyakova // A nurse. – 2024;26(5):17-21.
6. Khamdamova M.T., Akramova D. E. Genetic aspects of genital prolapse in women of reproductive age // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 5 (55). - P. 638-643.
7. Khamdamova M.T., Teshayev Sh.Zh., Hikmatova M.F. Morphological changes of the thymus and spleen in renal failure in rats and correction with pomegranate seed oil // New day in medicine. Bukhara, 2024. - N. 3(65). - P. 167-187.

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-2**

8. Khamdamova M. T. The state of local immunity in background diseases of the cervix // Eurasian journal of medical and natural sciences Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 1, January 2023 ISSN 2181-287X R.171-175.
9. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Various mechanisms of pathogenesis of endometrial hyperplasia in postmenopausal women (literature review) // New day in medicine. Bukhara. 2023. - No. 8 (58). - P. 103-107.
10. Khamdamova M.T. Reproductive Health of Women Using Copper-Containing Intrauterine Contraception // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 39-45.
11. Khamdamov I.B. Advantages Of Laparoscopic Hernioplasty in Obesity Women of Fertile Age // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 33-38.
12. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The state of nitric oxide in blood serum in patients with cutaneous leishmaniasis // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 5 (55). - P. 638-643.
13. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The value of ceruloplasmin and copper in blood serum in women wearing copper-containing intrauterine device // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 6 (56). - P. 2-7.
14. Khamdamova M. T. Bleeding when wearing intrauterine contraceptives and their relationship with the nitric oxide system // American journal of pediatric medicine and health sciences Volume 01, Issue 07, 2023 ISSN (E): P. 2993-2149. R.58-62
15. Khamdamova M.T. Reproductive Health of Women Using Copper-Containing Intrauterine Contraception // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 39-45.
16. Khamdamov I.B. Advantages Of Laparoscopic Hernioplasty in Obesity Women of Fertile Age // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 33-38.
17. Khamdamova M. T. Bleeding when wearing intrauterine contraceptives and their relationship with the nitric oxide system // American journal of pediatric medicine and health sciences Volume 01, Issue 07, 2023 ISSN (E): 2993-2149. R.58-62
18. Khamdamova M. T. The state of local immunity in background diseases of the cervix // Eurasian journal of medical and natural sciences Innovative Academy

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-2**

Research Support Center. Volume 3 Issue 1, January 2023 ISSN 2181-287X
R.171-175.

19. Khamdamova M. T. The state of local immunity in background diseases of the cervix // Eurasian journal of medical and natural sciences Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 1, January 2023 ISSN 2181-287X R.171-175.
20. Khamdamov I.B. Advantages Of Laparoscopic Hernioplasty in Obesity Women of Fertile Age // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 33-38.
21. Khamdamova M. T. Bleeding when wearing intrauterine contraceptives and their relationship with the nitric oxide system // American journal of pediatric medicine and health sciences Volume 01, Issue 07, 2023 ISSN (E): P. 2993-2149. R.58-62
22. Khamdamova M.T. Reproductive Health of Women Using Copper-Containing Intrauterine Contraception // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 39-45.
23. Khamdamov I.B. Advantages Of Laparoscopic Hernioplasty in Obesity Women of Fertile Age // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 33-38.
24. Khamdamova M. T. Bleeding when wearing intrauterine contraceptives and their relationship with the nitric oxide system // American journal of pediatric medicine and health sciences Volume 01, Issue 07, 2023 ISSN (E): 2993-2149. P.58-62
25. Khamdamova M. T. The state of local immunity in background diseases of the cervix // Eurasian journal of medical and natural sciences Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 1, January 2023 ISSN 2181-287X P.171-175.
26. Хамдамова М.Т., Хасанова М.Т. Различные механизмы патогенез гиперплазии эндометрия у женщин постменопаузального периода (обзор литературы) // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2023. - № 8 (58). - С. 103-107.
27. Khamdamova M. T., Khasanova Makhfuza Toyqulovna, Umidova Nigora Nabievna The role of genetic determinants in the occurrence of hyperplastic processes of the reproductive system of women's menopausal age // Journal of Advanced Zoology ISSN: 0253-7214 Volume 44 Issue Special Issue-2 Year 2023 Page 3724:3730
28. Khamdamova M. T. Bleeding when wearing intrauterine contraceptives and their relationship with the nitric oxide system // American journal of pediatric

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-2**

- medicine and health sciences Volume 01, Issue 07, 2023 ISSN (E): P. 2993-2149. R.58-62
29. Khamdamova M.T. Reproductive Health of Women Using Copper-Containing Intrauterine Contraception // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 39-45.
30. Khamdamov I.B. Advantages Of Laparoscopic Hernioplasty in Obesity Women of Fertile Age // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 33-38.
31. Khamdamova M. T. Bleeding when wearing intrauterine contraceptives and their relationship with the nitric oxide system // American journal of pediatric medicine and health sciences Volume 01, Issue 07, 2023 ISSN (E): P.2993-2149. R.58-62
32. Khamdamova M. T. The state of local immunity in background diseases of the cervix // Eurasian journal of medical and natural sciences Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 1, January 2023 ISSN 2181-287X R.P.171-175.
33. Khamdamova M. T., Khasanova M.T. Genetic mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes in women in menopausal age // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2025.- №15(2): P.372-375 DOI: 10.5923/j.ajmms. 20251502.22
34. Khamdamov I.B. Advantages Of Laparoscopic Hernioplasty in Obesity Women of Fertile Age // Eurasian Medical Research Periodical Volume 28 January 2024, ISSN: 2795-7624 .www.geniusjournals.org P. 33-38.